

М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря

Якщо складати історіографію до теми Київського Свято-Вознесенського і святих мучеників Флора і Лавра жіночого монастиря не за хронологічним принципом, а за найбільш повною добіркою історичних фактів, супроводженою переконливим науковим апаратом, то першою роботою у такому списку має бути кандидатське дослідження 1894 р. студента випускного, IV курсу Київської духовної академії, Миколи Федоровича Маліженовського.

За статутом Академії, теми творів на здобуття кандидатського ступеня сповіщалися на початку навчального року. За достатньо короткий термін відведений для написання роботи, М. Маліженовський зумів зібрати безцінний матеріал джерелознавчого характеру. Він працював у старому архіві Київської духовної консисторії, був допущений в архів Флорівської обители, передивився всі монастирські будівлі, церкви, мав щасливу нагоду безпосередньо дослідити їх начиння, ікони, облачіння, зафіксувати написи п'ятнадцяти надгробків з могил флорівських черниць. І якщо на писемні джерела, якими користувався автор, ще можна часто-густо вийти в процесі пошуку, хоча вони й були розпорошені по різних архівах та бібліотеках, змінили шифри й адреси зберігання, то описані ним речові джерела, здебільшого, втрачені або безповоротно зіпсовані в часи воєнних лихоліть та революційних перебудов. Отже, в таких випадках наукове дослідження Миколи Федоровича сприймається і використовується ще й як наративне джерело, котре надає можливість порівняльним методом та співставленням перевірити інформацію інших джерел і надати відповіді на питання, наприклад, мистецтвознавчого або просопографічного характеру.

У вступі до роботи М. Маліженовський виписує ним особисто складену періодизацію монастиря і декларує мету – висвітлювати історію обители за цими чотирма періодами. Перший період, через відсутність даних про час заснування обители, він починає з 1566 р., коли, як вважає, монастир був відновлений, проте останньому твердженню не дає ніяких пояснень з посиланнями на документи, чи хоча б на непрямі докази того. Згаданим роком позначене перше письмове свідчення про монастир в ім'я св. муч. Флора і Лавра, і в цьому контексті дата може бути використана для виокремлення початкового періоду дійсної історії монастиря, бо все, що могло бути раніше не простежується за документами. І, взагалі, до виявлення грамоти 1566 р. кафедральним протоієреєм П.Г. Лебединцевим в архіві Київської духовної консисторії у 1859 р., Флоро-Лаврську обитель, наслідуючи М. Берлінського, вважали подвір'ям Печерського Вознесенського монастиря на Подолі, куди у 1711 р. перемістили черниць останнього [1, 135-136]. Подальше дослідження теми спростувало таку думку, бо історія "подвір'я" як окремого діючого монастиря розпочалася щонайменше на півстоліття раніше заснування Печерської Вознесенської обители. Отже, дата, якою позначив М. Маліженовський початок першого періоду, не викликає ніяких заперечень. Але казати, що того року монастир був відновлений, автор не мав підстав з огляду на те, що він, на відміну від М. Берлінського [1, 100; 2, 36], безпосередньо

ознайомився з текстом вже опублікованої грамоти XVI ст. та двох важливих для уточнення перебігу подій грамот XVII ст. [3, 255-264; 4, 52, 142; 5, 862-867]. Таким чином, він знав, що в документі 1566 р. констатується лише факт відновлення прав пана Якова Гулькевича та його нащадків на володіння монастирем св. Флора і Лавра. Натомість, він мав змогу ретельніше проаналізувати текст грамоти, який дозволяє достатньо впевнено стверджувати, що протопіп Гулькевич став власником монастиря близько 1560 р. [2, 44]. 1642 р. лист-відмова від спадкових прав онука Якова Гулькевича, ченця Іоанна, на користь флорівської ігумені і черниць, завершує перший етап історії монастиря, виділений М. Маліженовським. Розвиток обителі зусиллями власне флорівських черниць, виокремлений як другий період її історії, продовжувався до 1711 р., коли громада збільшилася через згадане вище приєднання до неї насельниць Києво-Печерського Вознесенського монастиря. До її маєтків додалася більшість земельних володінь Вознесенської Печерської обителі, що, окрім зиску, мало наслідком і нескінченні судові тяжби. Це співпало із загальною тенденцією наростання реакції місцевої спільноти, відзначеною М. Маліженовським, яка проявлялася у зазіханні на монастирські землі. За такою характеристикою він виділяє третій період – від поч. 1720-х рр. до 1790 р., коли, через секуляризаційну систему уряду, остаточно визначилися нові матеріальні умови життя Флорівського монастиря [6, 5]. Четвертий етап, за періодизацією Маліженовського, розглядається ним у межах 1791–1894 рр. Кожному з означених чотирьох періодів відповідає окремий розділ в роботі. У п'ятому розділі автор описав сучасний йому стан монастиря. За ним помістив додатки, що складаються з ряду документів та написів з надгробків деяких ігуменів та черниць.

Додержуючись наміченого плану, М. Маліженовський прив'язав розповідь і до послідовної зміни ігуменів обителі. Заключна частина роботи, присвячена сучасному авторові стану монастиря, носить суто описовий характер, що, мабуть, в значній мірі визначило загальне враження від твору академічних рецензентів – професорів І. Малишевського та М. Петрова, які зійшлися на думці, що ретельно зібраний матеріал недостатньо проаналізований і викладений дещо поверхово. Слушна порада стосувалася бажаного розгляду подій у контексті загальної історії Церкви, консисторських розпоряджень, які стосувалися всіх монастирів, а не тільки Флорівської обителі. Наприклад, таке мало місце під час організації безоплатного училища для дівчат з бідних родин і сиріт за ігуменства черниці Парфенії (Адабаш). М. Петров особливо уважно простудіював твір, залишивши помітки на його полях. Ці зауваження були враховані під час публікації роботи. Конструктивність критики в рецензії М. Петрова підтверджувалася й посиланням на конкретні сторінки, до яких вона відносилась. Звичайно, з урахуванням усіх порад робота набула б довершеності. Проте, щоб поглибити значення дослідження, М. Маліженовському довелося б фактично повністю переробити твір, а це унеможливлювалося за браком часу. Зокрема, професор Петров зазначив, що зібраний автором матеріал в деяких випадках помилково розтлумачений; іноді ж, як у питанні заснування монастиря, де джерела не дають чіткої відповіді, критичний підхід все ж таки дозволяє зробити більш-менш вірогідні висновки, чого не було зроблено. “План твору, – писав М. Петров, – по суті справи добрий, міг бути виконаний краще, коли б автор багато що з опису “сучасного стану Флорівського монастиря” та з приміток до “додатків” заніс у саму історію монастиря і тим показав її в більш живому та округлому вигляді” [7, 251]. Та до честі

автора треба сказати, що додані ним до роботи сімнадцять документів, здебільшого, вперше введені у науковий обіг, аргументовано прокоментовані, дають цілком достатню інформацію для продовження роботи наступними дослідниками в основних, вказаних рецензентом напрямках. І хоча кандидатський твір М. Маліженовського й не отримав найвищої оцінки Ради Київської духовної академії, його відмітили як “весьма хороший” (за п’ятибальною системою це відповідає четверті з плюсом), він став одним з небагатьох, рекомендованих до друку в академічному журналі. Щоправда, публікацію було здійснено не в “Трудах КДА”, а на сторінках “Киевских епархиальных ведомостей” [8]. Крім того, твір було видано окремою книжкою [9].

Науковці, звичайно, мають змогу ознайомитися з працею М. Маліженовського в Інституті рукопису та в спеціалізованих бібліотеках міста. Зберігається примірник книжки, що стала бібліографічною рідкістю, й у Флорівському монастирі. Але інтерес до історії найстарішої з діючих в Києві жіночої обителі зростає і виходить за межі означеного кола людей. Таким чином, перевидання праці М. Маліженовського було б своєчасною і корисною справою, особливо в світлі того, що багато спірних питань, розглянутих і розроблених автором, знову постають й інтерпретуються в сучасній літературі невірно через незнання його дослідження.

Фахівцям відомо, наскільки бідна історіографія до окремих тем церковної історії. Вкрай мало наукових досліджень по конкретних монастирях, особливо, якщо не йдеться про всесвітньо визнані центри православ’я, як-то Києво-Печерська Свято-Успенська лавра або Софія Київська. Між тим, для складання ґрунтовної узагальнюючої картини історії чернецтва в Україні необхідні достатньо довершені модулі, якими мають бути дослідження діяльності навіть невеличких і маловідомих монастирів. Жіночий монастир на честь Вознесіння Господнього та святих мучеників Флора і Лавра, з одного боку, не є таким вже забутим і непримітним, проте не варто шукати вичерпної інформації про нього в сучасній історіографії. Довідки радянських наукових видань фрагментарні й вузько спеціалізовані, обумовлені визнанням цінності архітектурного ансамблю XVIII-XIX ст. Отже, на такому тлі сумлінний труд молодого і, без сумніву, талановитого автора, яким можна назвати Миколу Маліженовського, має бути повернений читачеві.

Про нього самого, проведена біографічна розвідка дала попередні свідчення, відштовхуючись від яких, в разі перевидання його твору, буде вже легше віднайти більш докладну інформацію. Уродженець Харківщини, Микола Федорович Маліженовський після закінчення Академії повернувся на батьківщину. Огляд довідника Харківської єпархії поч. XX ст. дозволяє скласти уяву про родину Маліженовських як династію церковнослужителів [10, 90, 347]. З адресної книги випускників Київської Духовної академії, за скороченим записом можна зробити висновок, що Миколу Маліженовського направили служити протоієреєм у м. Ахтирку. Але кореспонденцію для нього потрібно було передавати через священника с. Пархомівки, Павла Фомина. Далі йде згадка про благочинного священника Олексія Снесаревського з м. Красний Кут Богодухівського повіту Харківської губернії [11, 7]. Виходячи з контексту, можна припустити, що це також була адреса для зв’язку з Миколою Маліженовським. Проте, невдовзі він отримав призначення до Свято-Михайлівського храму при київській Олександрівській лікарні, де прослужив до 1915 р. Водночас, він викладав у середніх учбових закладах міста. У різні роки був

законовчителем у Тетянинському жіночому училищі, жіночій гімназії св. кн. Ольги, в Імператорській Олександрівській гімназії, у гімназії Титаренко на Фундуклеївській вул. За довідниками того часу простежуються адреси його проживання [12]. Та всі свідчення зникають у 1916 р. Проте, за однією недатованою архівною справою, де подається список настоятелів Київських церков, Микола Малиженівський згадується як протоієрей Різдва-Богородицької Десятинної церкви [13, 1]. За іншими іменами й відомостями справу можна умовно датувати 1917 р., але це потребує додаткової перевірки.

М.Ф. Малиженівський не встиг зайняти помітне місце в церковній історіографії наприкінці ХІХ ст., а протягом ХХ ст., коли Церква у нашій країні взагалі опинилася в специфічних умовах виживання, довгого забуття зазнали й більш відомі дореволюційні дослідження її історії. Та, здавалося б, втрачені імена істориків Церкви останнім часом повертаються до нас, їх твори перевидаються, а “невиграшні” теми актуалізуються й нагадують про необхідність врахування минулих напрацювань, щоб не крокувати на місці, а рухатися далі.

Примітки

1. Берлінський М.Ф. Історія міста Києва. – К., 1991. – 320 с.
2. Крайня О.О. Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 36-66.
3. Грамота Жигмонта Августа // Труды Киевской Духовной академии.– 1860. – Т. I. – С. 255-264.
4. Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб., 1865. – Т. 2.– № 52, 142
5. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 1-2. – 950 с.
6. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. 304. – № 1359. Малиженівський Н. Київський жіночий Вознесенський (Флоровський) монастир. – 282 с.
7. Извлечения из протоколов Соедета КДА за июнь 1894 г. // Труды Киевской духовной академии. – 1894. – Т. 3. – С. 251.
8. Малиженівський Н. Київський жіночий Флоровський Вознесенський монастир // Київські єпархіальні ведомості. – К., 1895. – № 6 – С. 240-251; № 7 – С. 275-293; № 9 – С. 381-400; № 11 – С. 488-506; № 13 – С. 583-598.
9. Малиженівський Н. Київський жіночий Флоровський Вознесенський монастир. – К., 1895.
10. Самойлович І. Справочная книга для Харьковской епархии. – Х., 1904. – 347 с.
11. ЦДАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 8258. Тетрадь записи адресов студентів ІV курсу, окончивших академию в 1894-1896 гг. – 13 арк.
12. ІР НБУВ. – Ф. III – № 58183. Малиженівський Николай Федорович [Лященко] Тимофею Івановичу. Письмо 27 сент. 1910 г. Визит. карт.
13. Державний архів Київської області. – Ф. 4752. – Оп. 6. – Спр. 418. Список Київських церков і їх настоятелів. – 4 арк.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007